

एच्. वि. नागराजराववर्यस्य शतककाव्येषु जीवनमूल्यानि

डा.किरणशङ्करभट्टः

संस्कृतभाषाशिक्षकः, मुक्तस्वाध्यपीठम्,
राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

Email- kiranbhatb@gmail.com

Contact : 9481267438

सारः -

द्राक्षा म्लानमुखी जाता शर्करा चाशमतां गता ।

सुभाषितरसस्याग्रे सुधा भीता दिवं गता ॥¹

सुभाषितस्य रुचेः पुरतः द्राक्षा म्लाना अभूत् । शर्करा शिलाखण्डः अभूत् । भीत्या सुधा स्वर्गलोकं प्रति फलयितवती । एवं सुभाषितस्य विषये सुभाषितरत्नभाण्डागरस्य उक्तिः। लौकिकजीवनं सार्थकम् अर्थपूर्णं च कर्तुं विद्यमानविशिष्टोक्तयः, लोकोक्तयः, हितवाक्यानि एव सुभाषितानि इति तु सुप्रसिद्धम् । सुभाषितानि मूल्ययुक्तम् एवम् अर्थगर्भितपदपुञ्जैः संयुक्तं वर्तन्ते। एतानि सरलया मधुरया मनोहरसंस्कृतभाषया एवं सलिलमनोहरछन्दसि रचितानि विद्यन्ते। एतत् भारतस्य सनातनज्ञानपरम्परायाः विचारधारायाः गरिमां वैशिष्ट्यं च अभिव्यनक्ति। सार्वकालिकसत्यं जीवनमौल्यं च बोधयति सुभाषितम्। भारतीयानां नृणां सर्वाङ्गीनविकासाय सुभाषितं कारणीभूतम् इत्यत्र नास्ति लेशोऽपि संशीतिः। समेषां अर्थपूर्णाय सन्तोषपूर्णाय सुखमयजीवनाय साहाय्यम् अभूत् सुभाषितम् । विदितं सत्यमिदं यत् भरतखण्डस्य प्राचीनसंस्कृतेः ज्ञानपरम्परायाः नागरीकतायाः दर्पणायते सुभाषितम् । एवमेव सुभाषितं वैविध्यपूर्णविषयाणाम् आगरः, भारतीयानां धर्म-तत्त्वज्ञान-समाजशास्त्र-कला-कुशलकर्मणाम् आगरः भाण्डारः सम्पत् विद्यते ।

कूटशब्दाः - शतककाव्यम्, सरलप्रयोगः, शतकरचनाशैली, नैतिकता, जीवनमूल्यानि

प्रक्रिया -

लोके भवन्ति महान्तः ये ऋज्वर्थग्रहणैकदृष्ट्या प्रपञ्चं आलोकयन्ति । कार्यस्यास्य अभिव्यक्तिः मौल्यनिष्ठवस्तुवर्णनहेतुत्वात् वाग्रूपं आप्नोति । **सुभाषितम्** नाम सुष्ठु प्रोक्तं वचनम् । सम्स्कृतवाङ्मये सुभाषितानि बहुशः छन्दोबद्धानि । एतानि पद्यानि स्वीयवर्णनचमत्कृतिद्वारा लोकसङ्ग्रहतत्वं बोधयन्ति । साम्यवैषम्ययोः चित्रं एका एव भित्तेः उपरि आलिख्य चिकित्सकमनोधर्मस्य आवश्यकतां भजन्ते । मानुषजीवनस्य वैशिष्ट्यं हृदयङ्मरीत्या निर्दिशन्ति । प्राप्तजन्मस्य साफल्यं कथं प्राप्नुयात् ? एतन्निमित्तं किम् अनिवार्यमिति मार्मिकरीत्या सूचयन्ति । विदुषां मुखात् आशुकवितारूपेण निस्सृत्य सर्वान् पण्डितपामरान् आह्लादयन्ति च । समयोचितवाग्बिजम्भणम्, समस्यापूरणम् - इत्यादीनि मार्गस्यास्य भिन्नगतयः । संस्कृतभाषायां बहवः सुभाषितसङ्ग्रहग्रन्थाः अद्योपलभ्यन्ते । एतेषु प्रस्तुताः विषयाः बहूत्र एवं भवन्ति - सुभाषितप्रशंसा, कविकाव्यप्रशंसा, सम्सारविवरणम्, सज्जनः - दुर्जनः, सद्गुणः - दुर्गुणः, अज्ञानखण्डनम्, मूर्खनिन्दनम्, परतत्त्वविवेकः, स्वस्थानपरिज्ञानम्, राजनीतिः, धर्मः, वैराग्यम्, भक्तिः, मानुषप्रयत्नम् ... इत्यादीनि ।

विषयविमर्शः -

एच्.वि.नगराजराववर्याणां शतककाव्येषु सुभाषितानां बाहुल्यं दरीदृश्यते । एते सुभाषितमाध्यमेन समाजाय मानवानां लोपदोषान् ज्ञात्वा सङ्कष्टे विद्यमानेभ्यः समयानुसारं तेभ्यः नीतिपरोपदेशान् दत्त्वा मार्गदर्शनं अकुर्वन् । प्रत्येकं सुभाषिते कालानुगुणं, सन्दर्भानुगुणं जनेभ्यः जीवनस्य दर्शनम् एवम् उत्तमस्य जीवनमार्गस्य प्रदर्शनम् अकुर्वन् । एच्.वि.नगराजवर्याणाम् अर्थान्तरन्यासशतके पदे पदे सुभाषितानामुल्लेखः दरीदृश्यते । साम्प्रतसमाजया विभिन्नान् समदर्भान् उद्दिश्य विभिन्नप्रकारेण विभिन्नैः शुभाषितैः मार्गदर्शनं जीवनदर्शनञ्च अकुर्वन् ।

रामपत्नीं चोरयित्वा रावणो मृत्युमाह्वयत् ।

परदारेषु रक्तानां ध्रुवं मरणमञ्जसा ॥²

अस्मिन् सुभाषिते कवेः अभिप्रायः असौ विद्यते यत् प्राचीनकालादपि यः नारीषु अनुरक्तः उन्नतिं न प्राप्तवान् । रावणः प्रखाण्डः विद्वान् आसीत् । व्याकरशास्त्रस्य महत् ज्ञानमसीत्स्मीन् । तेन किं प्रयोजनम् ? रावणः तु महिलासु अनुरक्तः आसीत् । रम्भाय शापग्रस्तः असीदेति कथा श्रूयते । तादृशः रावणः सीतादेवीं चोरयित्वा मरणं प्राप्तवान् । अतः वदन्ति परदारेषु, परद्रव्येषु यः अनुरक्तः भवति सः अवश्यं मरणं प्राप्नोतीति । अद्यत्वे वयं अवलोकयामः समाजे यः एतेषु अनुरक्तः भवति सः अवश्यं क्षतिं प्राप्नोति ।

कामी चन्द्रो गुरोर्भार्या रमयित्वा भवत् क्षयी ।

स्त्रीव्यामोहो नैव जितो दैवतैरपि किं नरैः ?³

ग्रन्थकारः पुनः स्त्रीमोहविषये पुनः कथयति यत् चन्द्रदेवः एकदा आचार्याण्यां रमित्वा शापग्रस्तः बभूव । अयं स्त्रीमोहात् देवाः अपि विजयं प्राप्तुं न शक्तवन्तः कुतः वयं मानवाः ? अर्थात् देवाः सर्वेन्द्रियाणां निग्रहणं कृतवन्तः तथापि स्त्रीव्यामोहेन ग्रस्ताः सन्ति । वयं तु सामान्यः मानवाः, अस्माकम् इच्छाशक्तिः अत्यधिका भवति कुतः स्त्रीव्यामोहेन ग्रस्ताः न भवेम ? अवश्यं तस्मिन् मोहे पतामः, तेन पीडिताः नष्टाः अवश्यं भवामः इति अभिप्रेति

कैकेय्या दापितं राज्यं नाऽग्रहीद् भरतः सुधीः ।

अन्यायेनाऽर्पितं वित्तं न स्वीकुर्वन्ति सज्जनाः ॥⁴

रामायणे कैकेय्याः कुतन्त्रेण रामादयः वनवासं गतवन्तः एवमेव भरतस्य पट्टाभिषेकः अभवत् । किन्तु भरतः अन्येन दापितं वित्तं न स्वीकृतवान् किमर्थं नाम सज्जनाः स्वाभिमानिनः भवन्ति स्वश्रमेण सम्पादयित्वा एव तस्य उपयोगं कुर्वन्ति तत्रैव अस्ति आत्मतृप्तिः । अत्र ग्रन्थकारः एवामभिप्रेति यत् वयं स्वबलेन सम्पादयामः इति । दुर्जनाः सर्वदा परावलम्बिनः भवन्ति । ते कदापि स्वयं न सम्पादयन्ति अन्यमवलम्ब्य एव जीवन्ति । किन्तु न तथा सज्जनाः ।

भीमो विराटनगरे पाचकत्वमुपागमत् ।

विपत्काले तु या काचिद् वृत्तिराश्रीयते बुधैः ॥⁵

³ अर्था.श.श्लो. - 15

⁴ अर्था.श.श्लो. - 7

⁵ अर्था.श.श्लो. - 12

अज्ञातवासे पाण्डवाः स्वार्जितेन पुण्यबलेन स्वनिजरूपं विहाय भिन्नं रूपं धृतवन्तः । तत्र भीमसेनः गधायुद्धे प्रवीणः विराटनगरे दर्वीं ग्रहित्वा पाकशालायां पाककार्यं कुर्वन् अस्ति । यदा विपत्कालः आयाति तदा बुधाः यां कामपि वृत्तिम् आश्रीयते । अत्र ग्रन्थकारः एवामभिप्रेति यत् वयं एकामेव वृत्तिमाश्रीय भवामः चेत् न जीवितुं न शक्नुमः । अतः विभिन्नाः विद्याः पठेम यदा आपत्कालः आगच्छति इति ज्ञातुं न शक्नुमः । अस्मिन् स्पर्धात्मकयुगे एकया वृत्त्या जीवितुं शक्यते । विभिन्न कौशलानि, विभिन्न उपायाः, विभिन्नोपकरणानां ज्ञानम् अस्ति तर्हि स्पर्धितुं शक्नुमः । अतः वदति ग्रन्थकारः बुधाः, पण्डिताः, ज्ञानिनः एकामेव वृत्तिं न आश्रीयन्ते ।

एच्.वि.नगराजराववर्याणां शतककाव्येषु सुभाषितानां बाहुल्यं दरीदृश्यते । एते सुभाषितमाध्यमेन समाजाय मानवानां लोपदोषान् ज्ञात्वा सङ्गृहे विद्यमानेभ्यः समयानुसारं तेभ्यः नीतिपरोपदेशान् दत्त्वा मार्गदर्शनं अकुर्वन् । प्रत्येकस्मिन् सुभाषिते कालानुगुणं, सन्दर्भानुगुणं जनेभ्यः जीवनस्य दर्शनम् एवम् उत्तमस्य जीवनमार्गस्य प्रदर्शनम् अकुर्वन् । एच्.वि.नगराजवर्याणाम् अर्थान्तरन्यासशतके पदे पदे सुभाषितानामुल्लेखः दरीदृश्यते । साम्प्रतसमाजया विभिन्नान् समदर्भान् उद्दिश्य विभिन्नप्रकारेण विभिन्नैः सुभाषितैः मार्गदर्शनं जीवनदर्शनञ्च अकुर्वन् ।

दुर्योधनो ददौ राज्यं न भ्रातृषु मृतेष्वपि ।

दुष्टा धनं न त्यजन्ति नष्टेष्वप्यात्मबन्धुषु ॥^६

महाभारते दुर्योधनस्य सर्वे अनुजाः मृतवन्तः तथापि दुर्योधनः पाण्डवेभ्यः राज्यं न दत्तवान् । बान्धुजनानां सर्वेषां नाशः भवति चेदपि दुर्जनाः धनं त्यजन्ति । तेषां धनेन ऐश्वर्येण उन्नमत्ताः भवन्ति । तेषां परिवारस्य बन्धूनां किं वा भवतु तेन तेषां हानिः न भवति । किन्तु सम्पदः ऐश्वर्यस्य वा किमपि भवति चेत् न सहन्ते । किन्तु सज्जनाः न एवं ते तु परिवारं बन्धुजनान् कदापि न त्यजन्ति । अपेक्षते चेत् ऐश्वर्यं वा त्यजेयुः न परिवारम् । अतः ग्रन्थकारः एवमभिप्रेति यत् वयं सज्जनाः भवेम न तु दुर्जनाः । अतः सुभाषितकारः वदति “रामवत् प्रवर्तितव्यं न तु रावणादिवत्” ।

स्वप्राणांस्त्यक्तुमुद्युक्तो दिलीपो गां रिरक्षिषुः ।

उत्तमाः किं न कुर्वन्ति रक्षितुं स्वाश्रितान् सदा ॥⁷

ग्रन्थकारः सज्जनानां विषये वदन् कथयति राजा दिलीपः गोः नन्दिन्याः रक्षणार्थं राज्यसुखम्, निद्रां सर्वं त्यक्त्वा गोः रक्षणम् अकरोत् । तथैव सज्जनाः उत्तमजनाः स्वाश्रितान् जनान् रक्षितुं किं न कुर्वन्ति । वयमपि परोपकारं कुर्वन्तः वसुधैवकुटुम्बमिव जीवामः ।

यादवानां मिथो युद्धं रोद्धुं कृष्णाऽपि नाशकमत् ।

विनाशोन्मुखमर्त्यानां नास्ति वारयिता प्रभुः ॥⁸

गान्धार्याः शापानुगुणं यादावाः यादवैः सह युद्धं कृतवन्तः । एतत् सर्वं कृष्णः जानन्नपि यादवानां मिथयुद्धं रोद्धुं न शक्तवान् । किमर्थं नाम एषा नियतिः अस्ति । विधिं लिखितं केनापि अवरोद्धुं न शक्यते । तथैव विनाशकाले विवरीतबुद्धिः इति उक्त्यानुगुणं विनाशोन्मुखस्य मानवस्य अवरोद्धुं कोऽपि न शक्नोति । देवभूतः सन् श्रीकृष्णः एव यादवानां युद्धं वारयितुं न शक्तवान् कुतः मानवाः ?

अत्र कविः एवं अभिप्रेति विनाशात् पूर्वमेव विचिन्त्य कार्यं कुर्यात् तदा कस्यापि हानिः एव न भवति । वयं अस्माकं पञ्चेन्द्रियानां निग्रहणं कुर्मः चेत् विमुखाः एव न भवामः तदा विनाशः अपि न सम्भवति । एकस्य कार्यस्य आरम्भात् पूर्वमेव शतवारं लाभालाभविषये विचिन्त्य निर्णयं स्वीकुर्यात् इति ।

स्वप्राणांस्त्यक्तुमुद्युक्तो दिलीपो गां रिरक्षिषुः ।

उत्तमाः किं न कुर्वन्ति रक्षितुं स्वाश्रितान् सदा ॥⁹

एकदा विश्वामित्रस्य कोपाग्नौ पतितः दिलीपः शापग्रस्तः अभूत् । तस्मात् शापत् विमुक्तये धेनोः नन्दिन्याः सेवां कुर्यात् इति । तदर्थं दिलीपमहाराजः नन्दिन्याः सेवार्थम् आरभते । नन्दिन्याः रक्षणार्थं दिलीपमहाराजः स्व प्राणान् अपि दातुम् उद्युक्तः आसीत् । महान्तः जनाः अन्यस्य स्वाश्रितस्य रक्षणार्थं, कर्तव्यस्य निर्वहणार्थं स्वप्राणान् अपि समर्थयितुं सिद्धाः भवन्ति ।

⁷ अर्था.श.श्लो. - 24

⁸ अर्था.श.श्लो. - 31

⁹ अर्था.श.श्लो. - 24

अतः कविः नागराजः भणति यत् “उत्तमाः किं न कुर्वन्ति रक्षितुं स्वाश्रितान् सदा” इति ।
सज्जनाः सर्वदा परोपकाराय एव स्वप्राणान् अर्पयन्ति । स्वाश्रितान् वयं कदापि न त्यजामः। वयं परोपकाराय
एव जीवामः इति कविः नागराजः अभिप्रेति ।

काषायधारी संन्यासी वृद्धोऽपि धनमीहते ।

काञ्चनाशाविनिर्मुक्तो लोके कापि न दृश्यते ॥¹⁰

सामान्यतया लोके सर्वेऽपि जनाः काञ्चनम् अवलम्ब्य जीवन्ति । धनं नास्ति चेत् जीवनमेव नास्ति
इति केषाञ्चित् आशयः । किन्तु धनमेव जीवनं न इति कवेः आशयः । यः काषायधारी भवति सोऽपि श्रीम्
इच्छति । वास्थविकतया काशायधारेः कोऽपि अभिलाशः न भवेत् । किन्तु आधुनिकयुगे विद्यमानाः केचन
संन्यासिनः धनमीहन्ते । अतः कविः वदति अस्मिन् श्लोके आधुनिकयुगे कोऽपि धनं न इच्छति इति नास्ति।
प्रायशः सर्वेऽपि काञ्चनम् इच्छन्ति ।

कवेः अयमाशयः धनमेव जीवनं नास्ति । धनाय न जीवामः जीवनाय धनं भवतु इति । जीवनाय
यावत् आवश्यकं तावदेव स्वीकुर्मः । अधिकतया दानादिकं कुर्मः इति ।

कार्यं यदा साधनीयं गृह्णन्ति चरणौ तदा ।

कार्ये सिद्धे विकर्षन्ति दुर्जनास्तौ विना त्रपाम् ॥¹¹

यदा स्वकीयं कार्यं साधनीयं भवति तदा कस्य वा भवतु पादौ गृह्णन्ति दुर्जनाः। किन्तु कार्ये सिद्धे
सति तस्य एव चरणौ विकर्षन्ति दुर्जनाः विना लज्जया । वयं सामान्यतया समाजे अपि प्रतिदिनं पश्यामः
यत् येनकेन प्रकारेण एकस्मात् साहाय्यं प्राप्य अनन्तरं तं विरुद्ध्य एव कार्यं कुर्वन्ति । अतः कविः वदति
यदा वयं यं कमपि साहाय्यं कुर्मः तदा तस्य विषये किञ्चित् ज्ञात्वा, परिशील्य वा तस्मै साहाय्यं कुर्वामहे ।
नास्ति चेत् कालान्तरे तैव अस्मान् पीडयन्ति अथवा शातयन्ति अतः दुर्जनात् जागरिताः भवेम ।

पूजयन्ति प्रशंसन्ति सत्कुर्वन्ति च पण्डितम् ।

दुर्जनाः स्वार्थसिद्ध्यर्थं तद्भङ्गे दूषयन्ति तम् ॥¹²

¹⁰ अर्था.श.श्लो. - 53

¹¹ दुर्ज.श.श्लो. - 12

¹² दुर्ज.श.श्लो. - 14

समाजे पण्डितान् विदुषः सत्कारः भवति एवमेव तान् पूजयन्ति च । किन्तु केचन अविवेकिनः दुर्जनाः स्वकार्यस्य सिद्धये एतेषां विदुषां दुरुपयोगं कुर्वन्ति । यदा कार्यं कारणीयं तदा विदुषः प्रशंसन्ति पूजयन्ति सत्कारं च कुर्वन्ति । किन्तु यदा तेषां कार्यसिद्धिः भवति तदा तान् पण्डितान् दूषयन्ति । एषः एव दुर्जनानां स्वभावः । अतः ग्रन्थकारः अनेन एनं सन्देशं दातुमिच्छति यत् कदापि धनमोहे पतित्वा, लौकिकव्यामोहे निमग्नः भूत्वा दुर्जनां साहाय्यं न करोतु इति । सर्वदा सत्यस्य मार्गः कठिणः एव भवति किन्तु तस्मिन् मार्गे आत्मतृप्तिः भवति, गौरवं भवति, निष्ठा विद्यते, मार्गान्ते सुखम् अपि विद्यते । अतः सत्कार्यं कुर्वन् सन्मार्गे चालतु इति ।

प्राणान् कपोतस्य शिबी ररक्ष श्येनाय दत्त्वा स्वशरीरमांसम् ।

सर्वस्वदो रक्षति सज्जनोयं प्राणांश्च मानं च सुखं परेषाम् ॥¹³

शिबीमहाराजः एकस्य कपोतस्य रक्षणार्थं स्येनाय स्वशरीरस्य मांसानि दत्त्वा कपोतस्य प्राणान् अरक्षत् । केवलं पक्षिणः रक्षणार्थं स्वमांसानि अदात् शिबीमहाराजः । एवं सज्जनाः अन्यस्मै स्वप्राणान् वा दत्त्वा अन्यस्य मानम्, शीलम्, सुखम् च रक्षन्ति । सज्जनाः कदापि स्वलाभं, स्वप्रयोजनं वा अविगणय्य अन्यस्य साहाय्यं कुर्वन्ति । अतः वदन्ति “परोपकाराय इदं शरीरम्”¹⁴ । अतः ग्रन्थाकरः वदति सज्जनः भूत्वा परोपकारं कुर्वन् जीवतु इति ।

आधारग्रन्थाः

1. सज्जनशतकम्
2. दुर्जनशतकम्
3. सुभाषितभाण्डागारः
4. नीतिशतकम्
5. साहित्यदर्पणः
6. कुवलयानन्दः
7. काव्यप्रकाशः
8. अर्थान्तरन्यासशतकम्
9. दृष्टान्तशतकम्

¹³ स.श.क्षो. - 26

¹⁴ सु.भा.

